

УДК 618.6-06:616.895.4-055.2
DOI 10.5281/zenodo.19049803
Научная статья

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ДЕПРЕССИИ

MODERN ASPECTS OF EARLY DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF PERINATAL DEPRESSION

ТКАЧ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
им. С.И. Георгиевского.*

ПЕЙСАХ ИРИНА ИГОРЕВНА,

*врач психиатр-нарколог,
ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии».*

ТКАЧ АНТОН ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
им. С.И. Георгиевского.*

КОТОВ ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВИЧ,

*врач-стажер,
ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии».*

TKACH VLADISLAV VLADISLAVOVYCH,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Order of the Red Banner of Labor S.I. Georgievsky Medical Institute.*

PEISAKH IRINA IGOREVNA,

*Psychiatrist-narcologist,
Crimean Scientific and Practical Center of Narcology.*

TKACH ANTON VLADISLAVOVICH,

Order of the Red Banner of Labor S.I. Georgievsky Medical Institute.

KOTOV DANILA ALEKSEEVICH,

*Internist,
Crimean Scientific and Practical Center of Narcology.*

В статье представлен литературный обзор современных данных о диагностике, лечении и профилактике перинатальной депрессии. Ключевым моментом эффективного терапевтического подхода при послеродовой депрессии является преемственность ведения беременности и послеродового периода, требующего комплексного сотрудничества между медицинскими специалистами и клиническими психологами. Актуализированы сведения о необходимости внедрения в клиническую практику скрининговых методов диагностики с применением стандартизированных опросников как в амбулаторных, так и в стационарных учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам. Описана тактика ведения пациенток с послеродовой депрессией в зависимости от степени тяжести, анамнеза, доступности альтернативных методов лечения.

The article presents a literature review of current data on the diagnosis, treatment, and prevention of perinatal depression. The key to an effective therapeutic approach to postpartum depression is the continuity of pregnancy and postpartum care, which requires comprehensive collaboration between medical professionals and clinical psychologists. The article highlights the need for the implementation of screening diagnostic methods using standardized questionnaires in both outpatient and inpatient healthcare facilities that provide medical care to pregnant women, mothers, and postpartum women. The article describes the management of patients depending on the severity of postpartum depression, medical history, and availability of alternative treatment methods.

Ключевые слова: перинатальная депрессия, послеродовой период, скрининг, антидепрессанты, психотерапия.

Key words: postpartum depression, the postpartum period, screening, antidepressants, psychotherapy.

Актуальность исследования. Предметом повышенного интереса специалистов службы родовспоможения, клинической психологии и психиатрии являются аффективные расстройства, связанные с репродуктивным циклом женщины (беременностью, родами и послеродовым периодом), в частности, перинатальная депрессия. Актуальность изучения данной патологии обусловлена несколькими факторами. Прежде всего, высокой ее распространенностью в РФ (за период 2020–2024 гг. — 44 %), значительно превышающей среднемировой показатель (13,5 %) [4]. При этом частота развития рецидива после перенесенного эпизода послеродовой депрессии может достигать 40 % [6; 9]. Также необходимо отметить, что существуют трудности своевременного выявления и лечения перинатальной депрессии. Так, по данным Е. А. Нечаевой, почти половина всех случаев депрессии у женщин в послеродовом периоде остаются незамеченными [7], что может быть причиной тяжелых негативных последствий как для женщины, так и для ребёнка. Без лечения послеродовая депрессия может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Такие женщины не обращаются за специализированной помощью и находятся в группе риска смерти по причине суицида, зависимости от психоактивных веществ [11]. Кроме того, послеродовая депрессия способствует нарушению социального, когнитивного и эмоционального развития ребенка [13]. Поэтому важное значение приобретает внедрение скрининговых методов, позволяющих определить группы риска развития перинатальной депрессии среди беременных и родильниц. Также еще одним сложным аспектом с практической точки зрения остаются вопросы профилактики и лечения послеродовых депрессий, поскольку при выборе лекарственного препарата у беременных и кормящих женщин необходимо учитывать их безопасность, потенциальную пользу и возможные риски.

Цель исследования — изучить методы ранней диагностики, тактику ведения пациентов с послеродовой депрессией, методы лечения и профилактики.

Методы исследования.

Проведен литературный обзор современных отечественных и зарубежных источников по изучаемой проблеме.

Результаты исследования.

Депрессия является наиболее распространенным психическим заболеванием и представляет собой сочетание тоскливого настроения со сниженной психической и физической активностью. Симптомы послеродовой депрессии могут проявляться в течение первого года после родов, длительность их, как правило, составляет более 2 недель.

Врачу акушеру-гинекологу важно обращать внимание на психоэмоциональное состояние матери на приеме, выявляя наиболее типичные симптомы послеродовой депрессии: угнетенное настроение, физическое и нервное истощение, снижение интереса к окружающему, апатия, нарушение концентрации внимания, мысли о смерти [3]. Нередко при депрессии

превалируют соматические жалобы в виде изменения веса или аппетита, диссомнии, болевого синдрома, сердцебиения, повышения АД и др.

Основой ранней диагностики депрессии в послеродовом периоде является скрининг, который рекомендовано осуществлять при первом дородовом посещении беременной, повторно в последнем триместре и после родов матери во время 6-недельного посещения лечебного учреждения. С этой целью оправдано применение стандартизированных опросников как в амбулаторных, так и в стационарных учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам. Наиболее часто используемыми являются психометрические стандартизированные опросники: Эдинбургская шкала постнатальной депрессии, Шкала оценки депрессии Монтгомери-Асберг, Шкала самооценки депрессии У. Цунга; для оценки тревоги — Шкала Гамильтона, Шкала А. Бека, Шкала Ч. Д. Спилбергера, «Госпитальная шкала тревоги и депрессии». Эдинбургская шкала постнатальной депрессии позволяет оценить только наличие нарушений в аффективной сфере, но не анализирует соотношение тревоги и депрессии. Поэтому с целью дифференциальной диагностики можно использовать «Госпитальную шкалу тревоги и депрессии» [12].

Лица, которые набрали пороговый балл по результатам анкетирования, нуждаются в дальнейшем обследовании. После выявления субклинически или клинически значимых симптомов депрессии пациентка направляется на консультацию к психотерапевту.

При постановке диагноза учитывают, что в МКБ 10 послеродовая депрессия представлена следующими формами: F32 — текущий депрессивный эпизод; F33 — рекуррентное депрессивное расстройство (при депрессии в анамнезе); F53 — психотические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других разделах.

Доступ к психологической и фармакологической помощи является важным звеном в цепи лечения послеродовой депрессии. Адекватная психологическая помощь женщине с депрессией должна включать личностно-ориентированное консультирование и программы обучения, телефон доверия.

Основой лечения умеренной и средней степени тяжести постнатальной депрессии считаются психотерапевтические методики, которые позволяют достичь существенного улучшения состояния в двух третях всех случаев. Наиболее выраженный клинический результат дает когнитивно-поведенческая психотерапия, которая позволяет уменьшить симптомы, связанные с отрицательным представлением женщины о самой себе, окружающем мире и будущем. Основной акцент данной методики направлен на изменение деструктивных моделей мышления и поведения, а также развитие навыков, позволяющих предотвратить рецидивы в будущем [1].

Если через 6–8 недель на фоне психотерапии состояние не улучшилось, показана терапия антидепрессантами. Медикаментозная терапия также назначается сразу женщинам с тяжелой депрессией. При принятии решения о лечении антидепрессантами учитывают также психиатрический анамнез, предыдущие попытки применения терапии, доступность альтернативных методов лечения, наличие социальной поддержки. Фармакологическое лечение послеродовой депрессии у женщины, не кормящей грудью, не отличается от рекомендаций по лечению депрессии, не связанной с беременностью и послеродовым периодом. При выборе препарата у женщины, кормящей грудью, необходимо обращать внимание на его фармакокинетику, процент проникновения в грудное молоко, тератогенный эффект, сопутствующую патологию [10]. Препаратами выбора в таком случае являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — сертралин, флуоксетин, циталопрам.

Неэффективность медикаментозной терапии депрессии может быть связана с низкой приверженностью к лечению, недостаточной дозой или продолжительностью приема. Лечебный эффект от приема антидепрессантов следует ожидать в течение 2–3 недель, а макси-

мальный результат — через 1–1,5 месяца. Рекомендованная длительность применения антидепрессантов — от 6 до 12 месяцев.

Профилактика послеродовой депрессии включает выявление факторов, которые потенциально психотравматичны и могут провоцировать возникновение и развитие симптомов. Среди них особое место занимают негативные жизненные события, социальная неустойчивость, некоторые личностные черты (например, перфекционизм, склонность подавлять свои чувства, ранимость и низкая самооценка), незапланированная или многоплодная беременность, эпизоды депрессии в анамнезе [8]. Важное значение имеет проведение психопрофилактической подготовки к родам, в котором должен принимать участие не только акушер-гинеколог, но и клинический психолог, задача которого выявить и провести своевременную психологическую коррекцию [2; 5]. Минимизация тревожности у беременных женщин обеспечивается адекватным информированием и формированием правильного представления о беременности и родовом акте.

Выводы.

Ключевым моментом эффективного терапевтического подхода при перинатальной депрессии является преемственность ведения беременности и послеродового периода, требующая комплексного сотрудничества между медицинскими специалистами и психологами. Для ранней диагностики рекомендовано использование стандартизированных опросников в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам. Тактика ведения женщины с данной патологией разрабатывается индивидуально в зависимости от степени тяжести послеродовой депрессии, анамнеза, сопутствующих заболеваний. Для лечения перинатальной депрессии рекомендован комбинированный подход с применением психотерапевтической коррекции, которая является основным методом первого выбора, и фармакотерапии антидепрессантами (показано у пациенток, не ответивших на психокоррекционное воздействие, имеющих тяжелую депрессию или при рецидиве депрессивных состояний).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власов Н. А. Методология когнитивно-поведенческой психотерапии // Методология современной психологии. 2020. №12. С. 13–20.
2. Добряков И. В. Организация эффективной психопрофилактической дородовой подготовки // Медицинская психология в России. 2025. №17(4) С. 47–51. DOI 10.24884/2219-8245-2025-17-4-47-51.
3. Корнетов Н. А. Послеродовая депрессия - центральная проблема охраны психического здоровья раннего материнства // Бюллетень сибирской медицины. 2015. Т. 14. № 6. С. 5–25.
4. Макарова М. А., Тихонова Ю. Г., Авдеева Т. И., Игнатко И. В., Кинкулькина М. А. Послеродовая депрессия – факторы риска развития, клинические и терапевтические аспекты // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021. Т. 13. № 4. С. 75–80. DOI 10.14412/2074-2711-2021-4-75-80.
5. Манухин И. Б., Силаев К. А. Роль психопрофилактической подготовки беременных к родам // Российский вестник акушера-гинеколога. 2016. №16(6). С. 9–13.
6. Назль-Прупес М. В., Харькова О. А., Соловьев А. Г., Нефедова С. С. Динамика депрессивного состояния у женщин в антенатальный и постнатальный период // Клиническая и специальная психология. 2024. Т. 13. № 3. С. 205–215. DOI 10.17759/cpse.2024130310.
7. Нечаева Е. А., Харькова О. А., Постоев В. А., Гржибовский А. М., Одланд И. О. Знания среднего медицинского персонала о послеродовой депрессии: систематический обзор // Сибирское медицинское обозрение. 2021. № 6. С. 44–52. DOI 10.20333/25000136-2021-6-44-52.
8. Терехов М. А., Евтушенко В. П., Ермакова Н. Н. Профилактика послеродовых депрессий // Молодой ученый. 2014. № 2 (61). С. 361–366.

9. Федака А. А., Авксентьева М. В. Распространенность послеродовой депрессии в Российской Федерации: систематический обзор и метаанализ // Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2025. Т. 47(2). С. 74–87. DOI 10.17116/medtech20254702174.

10. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Clinical Practice Guideline No. 5: Treatment and Management of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum. Obstet Gynecol. 2023. №141(6). P. 1262–1288. DOI 10.1097/AOG.0000000000005202.

11. Hagatulah N., Bränn E., Oberg A. S., Valdimarsdottir U. A., Shen Q., Lu D. et al. Perinatal depression and risk of mortality: nationwide, register based study in Sweden // BMJ. 2024. №384. P. 075462. DOI 10.1097/01.ogx.0001027444.47162.09.

12. Screening and Diagnosis of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum: ACOG Clinical Practice Guideline No. 4. Obstetrics and Gynecology. 2023. №141(6). P. 1232–1261. DOI 10.1097/AOG.0000000000005200.

13. Suarez A, Shraibman L, Yakupova V. Long-Term Effects of Maternal Depression during Postpartum and Early Parenthood Period on Child Socioemotional Development // Children (Basel). 2023. №10(10) P. 17–18. DOI 10.3390/children10101718.

Поступила в редакцию: 07.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Ткач В. В., Пейсах И. И., Ткач А. В.,

Котов Д. А., 2026.